

Uso de la investigación narrativa en la investigación en enfermería familiar

Use of narrative research in family nursing research

Uso da pesquisa narrativa na pesquisa em enfermagem de familia

Amalia Priscila Peña-Pita

Enfermera, docente, facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Cuidado, Universidad de los Llanos, grupo de investigación GESI, Villavicencio, Meta. priscilapp18@yahoo.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1947-3812>

Emilce Salamanca-Ramos

Enfermera, docente, facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Salud Pública, Universidad de los Llanos, grupo de investigación GESI, Villavicencio, Meta. emilce_salamanca@yahoo.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3549-7067>

Cristian David Cifuentes-Tinjaca

Estudiante de Enfermería, facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de los Llanos, grupo de investigación GESI, Villavicencio, Meta. cristian.cifuentes@unillanos.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5648-2748>

Artículo de reflexión

Recepción: 14 de febrero de 2021

Aprobación: 18 de junio de 2021

Como citar este artículo / How to cite this article: Peña-Pita, A. P., Salamanca-Ramos, E., & Cifuentes-Tinjaca, C. D. (2021). Uso de la investigación narrativa en la investigación en enfermería familiar. *Boletín Semillero De Investigación En Familia*, 3(1), e-804. DOI: <https://doi.org/10.22579/27448592.804>

La Revista Boletín Semilleros de investigación en Familia es una revista de acceso abierto revisada por pares. © 2020. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Internacional Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0), que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se acredite el autor y la fuente originales.

Consulte <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
∞ OPEN ACCESS

Resumen

La investigación narrativa en el campo de la enfermería se ha convertido en una herramienta fundamental para identificar las subjetividades del cuidado de la salud. A través de ella se pueden transformar las prácticas de enfermería y facilitar una mejor comprensión de la existencia, basada en el conocimiento de la realidad sentida e interpretada por las personas que requieren el cuidado. A lo largo del texto se encontrarán diferentes citas y experiencias que permiten mostrar la importancia de orientar las futuras investigaciones con enfoque cualitativo-narrativo, lo que, seguramente, ayudará a humanizar el cuidado de la salud en la región.

Palabras clave (fuente: DeCS): enfermería; familia; investigación; narrativa.

Abstract

Narrative research in the field of Nursing has become a fundamental tool to identify the subjectivities of health care. Through it, nursing practices can be transformed, facilitating a better understanding of existence, based on the knowledge of the reality felt and interpreted by the people who require care. Throughout the text you will find different citations and experiences that show the importance of guiding future research with a qualitative-narrative approach, which will surely help to humanize health care in the region.

Keywords (source: DeCS): family; investigation; narrative; nursing.

Resumo

A pesquisa narrativa na área da Enfermagem tem se tornado uma ferramenta fundamental para identificar as subjetividades do cuidado em saúde. Por meio dela, as práticas de enfermagem podem ser transformadas, facilitando uma melhor compreensão da existência, a partir do conhecimento da realidade sentida e interpretada pelas pessoas que necessitam de cuidados. Ao longo do texto você encontrará diferentes citações e experiências que mostram a importância de nortear pesquisas futuras com abordagem qualitativo-narrativa, o que certamente ajudará a humanizar a atenção à saúde na região.

Palavras-chave (fonte: DeCS): enfermagem; família; investigação; narrativa.

Desarrollo

La investigación narrativa ha sido usada en los últimos tiempos en la disciplina de enfermería como una herramienta que permite la adquisición y el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias necesarias para el correcto desarrollo de las funciones frente al cuidado del paciente, en cualquiera de los servicios o espacios en los cuales se pueda encontrar. A su vez, esta permite generar consensos sobre fenómenos presentes en el desarrollo asistencial del enfermero(a), generando incluso aportes e identificación de eventos de interés para investigaciones que permitan mejorar los procesos en los espacios donde se desarrollen (¹).

La profesión de Enfermería dispone de diferentes referentes teóricos ⁽²⁾ que fundamentan su conceptualización en una perspectiva que inicia desde las ciencias humanas; sin embargo, aparecen nuevos métodos de investigación en enfermería como son las narrativas, por medio de las cuales el enfermero ve la experiencia vivida de las personas como eje central de la práctica y la investigación, donde se establece una relación con el otro para entender lo que significa cuidar, lo que, además, requiere conocerse y conocer al otro para lograr proporcionar cuidado ⁽³⁾. Los métodos narrativos en investigación se han adaptado a diferentes contextos de enfermedad y bienestar que son útiles en la disciplina de enfermería. Es así como, mediante el cuidado del paciente, la narrativa permite desplegar habilidades, valorar actitudes y aptitudes y reconocer fenómenos presentes en la práctica clínica y comunitaria.

Las narrativas podrían considerarse más que una verdadera historia donde se organizan las sensaciones, los sentimientos y las experiencias al ser contados. Al mismo tiempo se construye una verdad de elementos vividos de forma consciente y, tal vez, inconsciente que son la evidencia de la práctica (1), generando un significado más claro de la esencia del cuidado, que lo ayuda a organizar para brindar con calidad de manera reflexiva, humana y personalizada, sin dejar de lado la empatía y la confidencialidad hacia el agente de cuidado ⁽⁴⁾. Es así como las narrativas construyen la realidad, estructuran y dan sentido a la vida, conceden sentido

a las acciones y hacen protagonista al agente de cuidado; esto último al establecer una comunicación de escucha al otro, que permite identificar necesidades de atención, no solo procedimental, sino de afecto, compañía, orientación y escucha recibidos ⁽⁵⁾ y así establecer prioridades para este.

Del mismo modo, la narrativa incluye aspectos cognitivos, emocionales, sociales, culturales, creativos y estéticos que se concretan en narraciones orales, escritas o gráficas que exponen la experiencia y el conocimiento de las personas con el objetivo de crear y recrear, para así permitir una formación de la subjetividad, dando a conocer necesidades de cuidado adaptadas al contexto descrito ⁽⁶⁾.

Por lo tanto, es importante reconocer que las narrativas de enfermería son un mecanismo transformador y creativo de la práctica profesional, que generan aportes a la disciplina en la investigación, ya que comunican necesidades, problemas, valores, conocimientos, costumbres, culturas, formas de vivir y experiencias ^(7, 8, 9) que se realizan mediante una comunicación recíproca enfermero-agente de cuidado, la cual parte desde el conocimiento científico del profesional de Enfermería ⁽¹⁰⁾ hacia las personas para crear estrategias de intervención, con lo que se podrá conseguir autonomía en el cuidado y fortalecer la práctica profesional.

Las narrativas de enfermería generadas de la relación enfermero-paciente permiten entrar en la mente de otros, se puede penetrar en el tejido de la acción y las

intencionalidades humanas. A través de ellas se puede comprender aquello que es desconocido en la situación particular de salud del paciente, ampliar los análisis de una situación y brindar aspectos pragmáticos al conocimiento disciplinar de enfermería ⁽¹¹⁾.

También es importante reconocer que el cuidado del profesional de Enfermería es multicultural, definiendo cultura como “todos los valores, creencias, normas y estilos de vida aprendidos, compartidos y transmitidos de una cultura particular que guían los pensamientos, las decisiones y las acciones en formas de patrón y frecuentemente intergeneracionalmente” ⁽¹²⁾. Es así como, a través de las narrativas, es posible encontrar fenómenos en los que se pueda brindar cuidado cultural, de forma que sea específico o culturalmente congruente, adecuado y beneficioso para el agente de cuidado de cultura diferente, lo que permite contribuir a su bienestar.

Es importante reconocer que la realidad multicultural lleva a los profesionales de Enfermería a interactuar en el diario vivir con agentes de cuidado, ya sea de manera individual, con familias o con comunidades de diversas culturas, donde posiblemente se experimenten algunas dificultades en los encuentros que el profesional debe afrontar para proporcionar una buena atención ⁽¹³⁾. Por eso, es importante la interacción recíproca que se hace a través de las narrativas para mejorar la barrera de comunicación con personas de otras culturas, ya que cada experiencia de cuidado a través de la narrativa genera

conocimiento a la disciplina para direccionar el cuidado. Escuchar las narrativas de los demás contribuye al avance y desarrollo de la disciplina profesional de enfermería. Además, estas son la forma del lenguaje más utilizado para transmitir experiencias ⁽¹⁴⁾, también revelan la complejidad de relacionarse con los demás, así como los resultados de dicha interacción ⁽¹⁵⁾.

El profesional de Enfermería necesita conocer a profundidad a quienes brinda cuidado y comprender sus contextos sociales para ofrecer cuidado integral y de calidad. Esto lo puede conocer a través de las narrativas, interpretando qué dicen y analizando si aportan detalles contextuales y características reveladoras importantes para direccionar el cuidado. Por ello, estas narraciones son una manera culturalmente congruente de conocer y comprender las experiencias de la humanidad. Esto significa que la enfermera debe estar atenta a hacer preguntas como ¿cuál es su historia?, ¿cómo ocurrió eso? para así ilustrar el contexto social de los acontecimientos e implícitamente proporcionar respuesta a preguntas de sentimiento y significado. Es aquí donde la comprensión de la narrativa puede mejorar los servicios de enfermería, perfeccionando habilidades específicas en cada situación y contexto ⁽¹⁶⁾.

Para la disciplina de enfermería las narraciones han sido de gran importancia y lo seguirán siendo. A lo largo de la historia de la profesión siempre se han utilizado las narrativas en forma de historias clínicas para la interacción

enfermero-paciente y para la comunicación con otros profesionales. El historial de los pacientes es toda aquella información narrativa de los hallazgos específicos del examen y su evolución, *útil para la práctica de enfermería* en los diferentes niveles de atención ⁽¹⁶⁾.

Conceptualizando la importancia de las narrativas, a continuación, se despliegan algunas definiciones *útiles* para la profesión, como la referida por I. Holloway y D. Freshwater, que afirma que son un “mundo básico y universal de expresión humana o las versiones orales de la experiencia personal”. La narrativa en diferentes contextos y formas presenta historias continuas con elementos conectados que incluyen una trama, un problema establecido y una serie de características. La historia es en general una representación verbal o escrita de eventos o experiencias descritos de forma que pueden ser entendidos por otros o, en otras palabras, es lo que cuenta la gente, mientras que la trama es un modelo reconocible de eventos y narrativa se refiere en general a estructuras que comprenden un número de historias particulares ⁽¹⁶⁾.

La narrativa le cuenta al oyente de lo que trata y es la interpretación del narrador y de su punto de vista, siempre se refiere a algo. En este caso, para la profesión de Enfermería, expresa necesidades de cuidado que se presentan en el contexto clínico y comunitario, expresados mediante fenómenos cotidianos por los que están pasando las personas, como enfermedad, discapacidad, tratamiento, olvido diario,

tristeza, preocupación, desesperanza, incertidumbre, desolación, entre otros. Un concepto tal vez más complejo es el que define la narrativa como “todo esquema fundamental para vincular las acciones y eventos individuales humanos dentro de aspectos interrelacionados de un compuesto comprensible”. Es así como la narrativa contiene una multiplicidad de significados. En efecto, es un término general y las definiciones simples o precisas son difíciles ^(17, 18).

Otros autores como Polkinghorne, citado por Joanne M. Hall y Jill Powell, afirman que las narrativas son “aque- llos momentos en los que se narran sucesos que tienen una secuencia, no necesariamente son relatados de ma- nera cronológica; además son tempora- les y tienen significado para el relator y el oyente”. En estas narraciones se encuentran expectativas y creencias compartidas, es decir, allí se expresan significados sociales más profundos. Con base en lo anterior, se puede decir que las narrativas son un medio de co- municación que muestra fenómenos or- denados en un tiempo determinado, con una trama y un reparto de personajes, y que concede información personal y cultural de quien narra hacia otros, de manera coherente ⁽¹⁶⁾.

De igual manera, la estructura y el con- tenido de las narrativas son revisados en busca de diferencias y similitudes entre las personas, situaciones o even- tos que pueden ser transmitidos no solo en lenguaje verbal, sino que también se pueden manifestar en la música, de forma visual y por símbolos. Es así como

desde el punto de vista de las historias, es decir, desde el hecho de narrar eventos, estas pueden ser consideradas como portadoras de temas que forman una narrativa autocrítica más grande y dominante. Otro aspecto importante para revisar es la verdad de las narrativas, definida como la expresión de un fenómeno que tiene una trama central y un significado de una historia subjetivamente coherente para el sujeto que cuenta, que permite ver múltiples realidades; sin embargo, estas narraciones no revelan los hechos históricos, sino que manifiestan los significados, los patrones de vida y los eventos de impacto emocional que poseen los seres humanos. Además, la verdad de las narrativas puede representar un intento de comunicar experiencias emocionales concretas para obtener control sobre este fenómeno y, de esta forma, obtener consuelo y alegría al narrarlo ⁽¹⁶⁾.

Es así como las narrativas están siempre en construcción con la participación del receptor y el oyente, el escritor y el lector. Juntos las construyen, ya que cada uno tiene un punto de vista particular en el que se revelan experiencias subjetivas, en el que, el agente de cuidado debe considerar una audiencia específica para propósitos específicos y, si están en formación, dejan ver lo que es saliente en las experiencias de las personas que cuentan sus historias y lo que quiere que se den cuenta otros de sus experiencias. La narrativa construida muestra los fenómenos que hacen parte del mundo de los individuos y de las percepciones acerca de estos, incluso se refiere

al mundo futuro en el que el narrador apunta hacia la creación ⁽¹⁶⁾.

La narrativa podría ser más verdadera que la historia porque va más allá. A continuación, se describen algunas clases de narrativas, como la autonarrativa, que comprende narraciones de sí mismo que revelan del yo en el contexto de la propia historia y la probable trayectoria futura. Esta narración es de gran impacto dependiendo de las habilidades para recordar y los recuerdos que construyen la totalidad del yo. Otra es la narrativa por enfermedad, que se trata de contar sobre alguna enfermedad que se padece, pero se puede centrar en el cuerpo y la experiencia personal, por lo que el profesional de Enfermería puede indagar acerca de qué síntomas ha experimentado, cuál es su entorno laboral y social, cuáles son sus redes de apoyo o cuál es la accesibilidad al sistema, con el fin de que el oyente analice y brinde el cuidado necesario. La narrativa del trauma es similar a la de enfermedad, coexisten los obstáculos superados y persistentes secundarios de un trauma, ya sea reciente o distante, con la evidencia de hacer frente ⁽¹⁶⁾.

Otras maneras de encarnar las narrativas en la disciplina se dan cuando se experimentan y se manifiestan como inscritas en o dentro del cuerpo, como el caso de la narrativa del mal uso y recuperación de sustancias, donde el profesional de Enfermería podría generar una buena relación enfermero-paciente y abrir la puerta a discusiones sobre el problema del consumo o adicciones y, de

esta forma, a través de la narración, direccionar el cuidado. Una más de las formas de encarnar las narrativas es usar las de autodaño, como el cortarse, donde la enfermera, a través de la narración, puede identificar el foco del evento, ya que puede expresar quién es el paciente y lo que ha hecho de su vida ⁽¹⁶⁾.

Los profesionales de Enfermería también pueden obtener narrativas en diferentes encuentros. En el caso de presentarse situaciones de cuidado clínico, pueden apoyarse en frases como, por ejemplo, ¿por qué ha ingresado a la clínica?, ¿qué le sucedió? Es decir, ayudar al paciente a sentirse importante para poder identificar el fenómeno de la práctica a intervenir. Además de lograr que el agente de cuidado experimente empatía hacia el personal que lo cuida mediante una buena interrelación enfermera-paciente, pues la empatía y las narrativas no son excluyentes. Así mismo, las narrativas se pueden usar para ayudar a las personas a dar forma a una nueva historia de sí mismas, preguntado *¿cómo le gustaría que su historia cambie?* Por ello, la narrativa es una forma flexible en el contexto de la vida de una persona ^(13, 16).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y basándonos en lo referido por investigaciones conducidas a nivel nacional e internacional, existe una notable necesidad de investigar a la familia desde una metodología cualitativa en la que podamos categorizar las narrativas, que deben ir dirigidas a conocer, documentar y resolver los fenómenos y eventos de interés e impacto en la salud, en las áreas o temáticas de

transiciones naturales de la familia, investigación transcultural, nuevas estructuras, percepciones y respuestas sobre nuevos fenómenos y contextos, familias saludables, familias e instituciones, políticas públicas y familia, enfermedad y familia, entre otras, en las cuales el conocimiento de enfermería tenga interés y permita dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de las familias ^(19, 20).

Conclusión

Las narrativas son una herramienta indispensable y de gran valor en el quehacer del profesional de Enfermería para la generación de productos académicos y el fortalecimiento de la disciplina. Estas permiten conocer la realidad y los contextos de las personas, grupos y comunidades de manera más detallada y personificada, lo cual posibilita construir programas, intervenciones individuales y colectivas que den respuesta a las necesidades descritas.

En la investigación familiar en enfermería se sugiere una manera de describir con gran detalle los fenómenos y eventos que pueden incidir en la salud y bienestar de las familias, describiendo variables como las sensaciones, sentimientos y experiencias vividas en momentos específicos, de modo que lo identificado se convierta en un sustento importante para la generación de intervenciones.

Las narrativas también son una contribución importante al fortalecimiento de las bases disciplinares de la enfermería, ya que contribuyen a su construc-

ción teórica y brindan, incluso, aportes al cumplimiento de los objetivos de campañas como *Nursing Now*, reivindicando el quehacer enfermero.

Por último, se hace evidente la importancia del apoyo constante y la generación de narrativas en enfermería desde la formación en el pregrado como una herramienta que mejora los índices de calidad institucionales y que permite a los futuros profesionales fortalecer sus conocimientos y habilidades en la producción académica, además de conocer los contextos sociales y culturales de las poblaciones a las que, en un futuro, brindarán cuidado.

Referencias

- 1 Ruiz Bugarin CL. Narrativa de enfermería: dejando ir a Doña Paula [Internet]. 2015;9(2). <https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200009>.
- 2 Carper B. Fundamental patterns of knowing in nursing. *ANS Adv Nurs Sci*. 1978 Oct;1(1):23-33. Disponible en: <https://bit.ly/3BkH4n3>
- 3 Barrera Ortiz L, Carreño SP, Carriello GM, Chaparro Díaz L, Sánchez Herrera B. Análisis epistemológico y ontológico de la práctica de enfermería en personas con cáncer y sus familias. *Salud, Barranquilla* [Internet]. 2014;30(2):210-6. Disponible en: <https://bit.ly/3B45v7Y>.
- 4 García Moyano L. La ética del cuidado y su aplicación en la profesión enfermera. *Acta Bioeth*. 2015;21(2):311-7. Disponible en: <https://bit.ly/3LjOTj1>
- 5 Bautista Rodríguez LM, Parra Carriello EL, Arias Torres KM, Parada Ortiz KJ, Ascanio Meza KA, Villamarín Capacho MI, et al. Percepción de los comportamientos de cuidado humanizado en los usuarios hospitalizados en una institución de salud de 3° y 4° nivel de atención. *Rev Cienc Ciudad*. 2015;12(1):105-18. Disponible en: <https://bit.ly/3h46wE5>
- 6 Chaves Rodríguez IR. El pensamiento narrativo: una experiencia lúdica en la elaboración de relatos con niños de primer grado en básica primaria [Tesis de maestría]. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José De Caldas; 2015. Recuperado a partir de: <https://bit.ly/3HS3Ghb>
- 7 Briñez-A K. Narrativa de enfermería: visión y patrones de conocimiento en una entrevista en el hogar. *Rev Col Enfer*. 2015;9(9):142-148. <https://doi.org/10.18270/rce.v9i9.574>
- 8 Gómez-Palencia IP. Técnica de la narrativa en enfermería, patrones de conocimiento y abordaje teórico. *Rev Cienc Biomed*. 2020;3(1):174-9. Disponible en: <https://bit.ly/3pcnxAr>
- 9 Brint S. Obligated to Care: A Personal Narrative of Compassion Fatigue in an Oncology Nurse. *J Holist Nurs*. 2017;35(3):296-309. <https://doi.org/10.1177/0898010116661391>
- 10 Gómez Ramírez OJ, Gutiérrez de Reales E. Situación de enfermería. La narrativa como medio para comunicarla. 1.ª edición. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2011.
- 11 Bueno Robles LS, Soto Lesmes VI. La narrativa: herramienta pedagógica para el conocimiento de enfermería. 1.ª edición. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2019.

- 12 Leininger MM, McFarland MR. *Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory*. 2.ª edición. Sudbury, MA: Jones and Bartlett.; 2006.
- 13 Belintxon M, López de Dicastillo O. Los retos de la promoción de la salud en una sociedad multicultural: revisión narrativa de la literatura. *An Sist Sanit Navar*. 2014;37(3):401-9. <https://doi.org/10.4321/s1137-66272014000300009>
- 14 Gibson C, Woollard R, Kapoor V, Ponka D. Narratives in family medicine: a global perspective: The Besroul Papers: a series on the state of family medicine in the world. *Can Fam Physician*. 2017;63(2):121-7.
- 15 Hall JM, Powell J. Understanding the Person through Narrative. *Nurs Res Pract*. 2011;2011:293837. <https://doi.org/10.1155/2011/293837>
- 16 Holloway I, Freshwater D. Vulnerable story telling: narrative research in nursing. *J Res Nurs*. 2007;12(6):703-11. <https://doi.org/10.1177/1744987107084669>
- 17 Franklin C. Una situación de enfermería en el servicio de admisiones. *Rev Iberoam Educ Investi Enferm*. 2013;3(3):15-20.
- 18 Huchim Aguilar D, Reyes Chávez R. La investigación biográfico-narrativa, una alternativa para el estudio de los docentes. *Rev Elect Actual Invest Edu*. 2013;13(3):1-27. Disponible en: <https://bit.ly/3LycHOZ>
- 19 Amaya de Peña P. La investigación en enfermería familiar: una revisión crítica. *Av Enferm*. 1994;12(2-3):38-46. Disponible en: <https://bit.ly/3JyzCYn>
- 20 Louro Bernal IL, Serrano Patten A. La investigación familiar y el valor de la metodología cualitativa para el estudio del afrontamiento a la enfermedad sickleómica. *Rev Cubana Salud Pública*. 2010;36(1):38-53. Disponible en: <https://bit.ly/3HDAQke>